

O'zbekiston Ekologik
partiyasi

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIIY MAJLISI QONUNCHILIK PALATASI

O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasining
Iqlim o'zgarishi oqibatlarini kamaytirish va "yashil" iqtisodiyotga
o'tishni tezlashtirish masalalari bo'yicha komissiyasi

O'zbekiston Ekologik partiyasi fraksiyasi

"Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot" ijtimoiy – iqtisodiy, siyosiy, ilmiy – ommabop jurnal

**“YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISH VA EKOLOGIK
BARQAROR RIVOJLANISH BOSQICHLARIDA
ILG'OR MUHANDISLIK MAKTABLARINI
SHAKLLANTIRISHNING MUAMMO VA YECHIMLARI”
Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi**

2025-YIL 3-DEKABR

**Republican Scientific–Practical Conference
“CHALLENGES IN DEVELOPING ADVANCED
ENGINEERING SCHOOLS FOR GREEN ECONOMY
AND ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY”**

3 DECEMBER 2025

**Республиканская научно-практическая конференция
«ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРЕДОВЫХ
ИНЖЕНЕРНЫХ ШКОЛ В РАЗВИТИИ ЗЕЛЁНОЙ
ЭКОНОМИКИ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ»**

3 ДЕКАБРЯ 2025 ГОДА

10-MAXSUS SON

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

*Elektron nashr. 216 sahifa.
2025-yil, dekabr*

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow))

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

OLIV TA'LIMDA EKO-TURIZMNI RIVOJLANTIRISH ORQALI OROLBO'YI HUDUDINING EKOLOGIK BARQARORLIGINI MUSTAHKAMLASH.....	8
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich	
“YASHIL ENERGETIKA” – O‘ZBEKISTONNING YASHIL VA SOG‘LOM KELAJAGI IQTISODIYOTIMIZNING YANGI DRAYVERI.....	11
Abdushukur Hamzayev	
BARQAROR RIVOJLANISH MAQSADLARIGA ERISHISHDA EKOLOGIK MADANIYATNING AHAMIYATI.....	14
Xodjayeva Mohira Mirzaxmadovna	
O‘ZBEKISTON HUDUDLARIDA ESG TAMOYILLARINI JORIY ETISH: IQTISODIY, EKOLOGIK VA IJTIMOY TRANSFORMATSIYA YO‘NALISHLARI.....	17
Xofizov Baxriddin Turdievich, Raximov Oybek Raimovich	
QAYTA TIKLANUVCHI YASHIL ENERGIYA: BARCHA UCHUN MUHIM MASALA.....	21
Muxiddin Kalonov	
YASHIL IQTISODIY TRANSFORMATSIYA JARAYONIDA SOLIQ MEXANIZMLARINI MODERNIZATSIYA QILISHNING IQTISODIY AHAMIYATI.....	25
Xudoyqulov Sadriddin Karimovich	
“YASHIL IQTISODIYOT”GA O‘TISH ASOSIDA “YASHIL O‘SISHNI” TA‘MINLASH: MUOMMO VA YECHIMLAR.....	28
Makhmudov Nosir Makhmudovich	
YASHIL OBLIGATSIYALAR: IQTISODIY FAOLLIK VA HISOB YURITISHNING DOLZARB MASALALARI.....	32
Norboy G‘anievich Karimov	
O‘ZBEKISTONDA “YASHIL IQTISODIYOT VA EKOLOGIK BARQAROR RIVOJLANISHDA ILG‘OR MUHANDIS MUTAXASSISLARNI TAYYORLASHDA EKOLOGIK TA‘LIM MUAMMOLARI VA YECHIMLARI”.....	35
Nazarov Xolmurod	
YASHIL IQTISODIYOTGA O‘TISHDA ILG‘OR MUHANDISLIK MAKTABLARI VA TEXNOPARKLARNING AHAMIYATINI AKADEMIK TA‘LIM JIHATIDAN TAKOMILLASHTIRISH.....	42
Sanjarbek Mirzaliyev Maxamatjon o‘g‘li	
KO‘P YILLIK DARAXTLARNI XATLOVDAN O‘TKAZISH, RAQAMLASHTIRISH VA ILMIY BAHOLASH TIZIMI: EKOLOGIK MONITORING VA SHAHARNING YASHIL INFRASTRUKTURASINI BOSHQARISH UCHUN ILG‘OR MODEL.....	44
Pirmuhamedov Ulug‘bek Botirovich	
MUMKIN BO‘LGAN MUQOBIL SUV MANBASI SIFATIDA YOMG‘IR SUVLARIDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARI.....	47
Khursanov Kamol Erkinovich	
HUDUDLARNING XUSUSIYATLARI ASOSIDA IJTIMOY HIMOYA XARAJATLARINI DIFFERENSIAL MOLIYALASHTIRISH MODELINI TAKOMILLASHTIRISH.....	50
Hakimov Feruz Xurshid o‘g‘li	
INDUSTRIYAL SANOAT EHTIYOJLARIGA MOS, INNOVATSIYALAR YARATISHGA QODIR MUHANDISLARNI TAYYORLASHDA ILG‘OR MUHANDISLIK MAKTABLARI VA “YASHIL” IQTISODIYOT INTEGRATSIYASINING STRATEGIK AHAMIYATI.....	53
Sherzod Qurbonov	
KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK SUB‘EKTLARINING EKSPORT SALOHIYATINI OSHIRISH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH.....	56
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi	
ENERGIYA TEJAMKOR TEXNOLOGIYALARNI JORIY QILISHDA YASHIL BUXGALTERIYANING ROLI.....	59
Tashmanov G‘olib Davronovich	
YASHIL BUXGALTERIYA VA YASHIL MOLIYANI RIVOJLANTIRISHNING STRATEGIK DOLZARBLIGI.....	63
Tulyaganov Abdumalik Abdiraximovich	

EKOLOGIK BARQARORLIKNI TA'MINLASHDA YASHIRIN IQTISODIYOTNING IJTIMOY-IQTISODIY TAHLILI	66
Mavlyanov Muzaffar Yusupovich	
QISHLOQ XO'JALIGIDA ISHLAB CHIQRISHNI RIVOJLANTIRISHNING ILG'OR XORIJIY TAJRIBALARI.....	69
Normurodov Sarvar Norboy o'g'li	
АРХИТЕКТУРНЫЕ ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ БЕЗОПАСНЫХ И ДОСТУПНЫХ ВЕЛОДОРОЖЕК В УСЛОВИЯХ ПЛОТНОЙ ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКИ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	72
Абдуллаева Ситорабону Хасанжон кизи	
YASHIL MOLYAVIY INNOVATSIYALAR VA ULARNING EKOLOGIK INFRATUZILMA MODERNIZATSIYASIDAGI ROLI	74
Tursunkulova Gulchiroy Burxonovna	
РОЛЬ ФИНАНСОВОЙ ИНКЛЮЗИИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ДО 2030 ГОДА.....	77
Алимова Азиза Шерзатовна	
SANOATDA YASHIL ENERGIYADAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA MARKETING YONDASHUVLAR	83
Abdullaev Elyorbek Odiljon o'g'li	
MODA SANOATIDA YASHIL MARKETING VA ISTE'MOLCHILARNING EKOLOGIK ONGINI RIVOJLANTIRISH.....	87
Ahmadjonova Rayhona Jasurbek qizi	
YASHIL ERP TIZIMLARINING KORXONALARDA BARQAROR RIVOJLANISH VA MARKETING SAMARADORLIGIGA TA'SIRI	91
Azizov Abdulla Abdisalamovich	
OLIY TA'LIM MUASSASALARINI INNOVATSION MENEJMENT ASOSIDA YASHIL MARKETINGDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYANI QO'LLASH	95
Boltayeva Sitara Mirdjonovna	
HUDUDLARARO IJTIMOY TENGLIKNI TA'MINLASHDA YASHIL MARKETING INSTRUMENTLARINING AHAMIYATI	99
Ibrohimov Baxtrom Bog'dirovich	
OLIY TA'LIMDA YASHIL INNOVATSIYALARNI TARG'IB QILISH ORQALI XORIJIY TALABALAR OQIMINI OSHIRISH	103
Isamuqometov Shukurullo Asotullayovich	
YASHIL INNOVATSIYALAR ASOSIDA AGROMARKETING STRATEGIYASINI ISHLAB CHIQISH VA MEVA SABZAVOT BOZORIDAGI NARX BARQARORLIGI MODELI	107
Isroilov Abdurashid Abduraxmanovich	
RAQAMLI IQTISODIYOTDA MIJOZLAR BILAN YASHIL RAQAMLI ALOQALARNI SHAKLLANTIRISH STRATEGIYALARI	112
Mirziyodova Gulnozaxon Ayubxon qizi	
SUN'IY INTELLEKT ASOSIDAGI BILIMLARNI BAHOLASH TIZIMLARI VA ULARNING RAQAMLI IQTISODIYOTGA MOSLASHGAN ILG'OR YONDASHUVLARI	115
Radjabov Bunyod Abduxalilovich	
RAQAMLI IQTISODIYOTDA MIJOZLAR BILAN YASHIL RAQAMLI ALOQALARNI SHAKLLANTIRISH STRATEGIYALARI.....	119
Mirziyodova Gulnozaxon Ayubxon qizi	
TO'QIMACHILIK SANOATIDA SUN'IY TOLALARDAN FOYDALANISHDA BARQAROR TA'MINOT ZANJIRI BOSHQARUVINI TAKOMILLASHTIRISH	122
Raximov Furqat Jalolovich	
TIJORAT BANKLARIDA OMONAT HAJMINI OSHIRISHDA RAQAMLI MARKETING VOSITALARINING ROLI	126
Raximov Shoxrux Furqatovich	
PAXTA TO'QIMACHILIK KLASTERLARIDA YASHIL MARKETING STRATEGIYALARINI JORIY ETISH VA ULARNING SAMARADORLIGINI BAHOLASH	130
Tadjiev Sa'dulla Muhitdinovich	
QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARI BOZORLARIDA YASHIL INNOVATSIYALAR ASOSIDA DIVERSIFIKATSIYA MARKETING STRATEGIYASINING SAMARADORLIGINI BAHOLASH.....	134
Xudayberganov Jasur Baxodirovich	

ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И МЕЖДУНАРОДНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ В КОНТЕКСТЕ ЗЕЛЁНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА.....	138
Арзумян Стелла Юрьевна	
XODIMLAR FAOLIYATINI VAHOLASHDA KPI ASOSIDAGI RAQAMLI PLATFORMANI JORIY ETISHNING IQTISODIY, TASHKILY VA TEXNOLOGIK SAMARADORLIGI.....	144
Shuhratov Ma'murjon Shuhrat o'g'li	
SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA KPI KO'RSATKICHLARINI PROGNOZLASH VA BOSHQARUV QARORLARINI QO'LLAB-QUVVATLASHNING RAQAMLI MODELI	147
Shuhratov Ma'murjon Shuhrat o'g'li	
O'ZBEKISTON MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI SIFATINI OSHIRISHNING MUHIM SHARTLARI.....	150
Murodbek Boltaboyev	
RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA TURIZM TARMOQLARINI SINERGETIK RIVOJLANTIRISH YO'LLARI.....	154
Saidova Dilfuza Abdufattohovna	
TOVARLARNI ILGARI SURISHDA EKO MARKETING STRATEGIYALARIDAN FOYDALANISH	157
Sobiroz Azizbek Avazbekovich, Erkinova Adolat Karim qizi	
HAVO IFLOSLANISHINI MONITORING QILISHDA RAQAMLI VA YASHIL IQTISODIYOT O'RNI: SAMARADORLIK VA SIYOSIY QARORLAR.....	160
Saloxidinov Jahongir Alisher o'g'li	
CHILONJIDA (ZIZIPHUS JUJUBA) O'SIMLIGINING SHAMOLGA TA'SIRI: MORFO-FIZIOLOGIK MEXANIZMLAR VA AGROEKOLOGIK ASOSLARI	163
Yakubjonova Nodiraxon Avaxxon qizi	
TOSHKENT SHAXRINI YASHIL MAKON (ZONA) QILISH LOYIHASI ISHLAB CHIQUISH	166
Xushboqov Bobur	
YASHIL ENERGETIKA ASOSIDA INTELLEKTUAL TEMIR YO'L TARMOQLARIDA ELEKTR ENERGIYANI BOSHQARISH TIZIMLARI: EKOLOGIK BARQARORLIK VA OPTIMAL INTEGRATSIYA YECHIMLARI.....	169
Olimjon Toirov, Shohruh Azimov	
IQLIM O'ZGARISHLARI VA GLOBALLASHUV SHAROITIDA EKOLOGIK-HUQUQIY TA'LIMNI RIVOJLANTIRISH.....	175
Jumanazar Xolmuminov	
STATISTICAL ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING CREDIT INTEREST RATES IN COMMERCIAL BANKS.....	175
Abdullayev Shakhobiddin Shamsiddinovich	
MAMLAKATIMIZDA JISMONIY SHAXSLARDAN OLINADIGAN DAROMAD SOLIG'I VA UNI PROGNOZ QILISH USULLARI	178
Sobirova Nigora Baxtiyor qizi	
OROLBO'YI HUDUDIDA YOSHLAR TAFAKKURINI SHAKLLANTIRISHDA EKOLOGIK TA'LIMNING ROLI VA INNOVATSION YONDASHUVLAR.....	182
Isoqulova Munisa Muhammad qizi	
EKOLOGIK BARQARORLIKNI TA'MINLASHDA YASHIL INNOVATSIYALAR HAMDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARGA ASOSLANGAN ILMIY-NAZARIY YONDASHUVLAR	186
Raimov Suhrob Jahongir o'g'li	
TIJORAT BANKLARNING QIMMATLI QOG'OZLAR BOZORI MEXANIZMLARIDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLAR	189
Abduganiyeva Gulzada Tolkinovna	
YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISH ORQALI OZIY-OVQAT XAVFSIZLIGINI TA'MINLASH	192
Mengnorov Almardon Abdirahmonovich	
AKSIZ SOLIG'IGI STAVKALARINI INDEKSATSIYA QILISHNING ASOSIY YO'NALISHLARI.....	196
Abdulxayeva Shaxnoza Muxammadiyevna	
ERKIN IQTISODIY ZONALARNING RIVOJLANISHI	199
Mamadiyev Elyor Akmalovich	
АРХИТЕКТУРНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ГАСТРОНОМИЧЕСКИХ УЛИЦ.....	202
Хаитов С.И.	
DORIVOR O'SIMLIKLAR XOM ASHYOSINING IQTISODIYOTDAGI O'RNI VA AHAMIYATI	205
Usmonov Mirg'ulom Xoshim o'g'li	
GLOBALIZATSIYA SHAROITIDA TENGSIZLIKNING KUCHAYISHI: SABABLAR VA OQIBATLAR.....	208
Fayziyeva Dilso'z Bahodirovna	

GLOBALIZATSIYA SHAROITIDA TENGSIZLIKNING KUCHAYISHI: SABABLAR VA OQIBATLAR

Fayziyeva Dilso'z Bahodirovna

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
"Iqtisodiyot nazariyasi" kafedrasida assistenti,
d.fayzieva@tsue.uz

Annotatsiya. Ushbu maqolada globalizatsiya jarayonlarining jahon iqtisodiyotida daromadlar va imkoniyatlar tengsizligiga ta'siri tizimli yondashuv asosida tahlil qilingan. Tadqiqotda global savdo, kapital va texnologiyalar harakatining jadallashuvi sharoitida ijtimoiy-iqtisodiy tafovutlarning kuchayish sabablari va oqibatlari yoritilgan. Jahon banki, Xalqaro valyuta jamg'armasi va BMTning ochiq statistik ma'lumotlari asosida daromadlar tengsizligi Gini koeffitsienti va kambag'allik darajasi orqali baholangan. Tahlil natijalari globalizatsiya iqtisodiy o'sishni rag'batlantirishi bilan birga, uning natijalari ijtimoiy qatlamlar va hududlar o'rtasida notekis taqsimlanayotganini ko'rsatadi. Maqolada tengsizlikni kamaytirish uchun inklyuziv rivojlanish, ta'lim va mehnat bozori islohotlari hamda faol davlat siyosatini kuchaytirish zarurligi asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: globalizatsiya, iqtisodiy tengsizlik, daromadlar tafovuti, inklyuziv o'sish, Gini koeffitsienti, ijtimoiy siyosat.

Abstract. This article provides a systematic analysis of the impact of globalization processes on the intensification of socio-economic inequality in the global economy. The study examines the causes and consequences of unequal distribution of income and opportunities under conditions of expanding global trade, capital flows, and technological advancement. The empirical analysis is based on open statistical data from the World Bank, the International Monetary Fund, and the United Nations, using indicators such as the Gini coefficient and poverty levels. The findings indicate that while globalization contributes to economic growth, its benefits are unevenly distributed across social groups and regions. The article substantiates the need for inclusive development strategies, reforms in education and labor markets, and the strengthening of active redistributive state policies.

Key words: globalization, economic inequality, income distribution, inclusive growth, Gini coefficient, social policy.

Аннотация. В статье проведён системный анализ влияния процессов глобализации на усиление социально-экономического неравенства в мировой экономике. Рассмотрены причины и последствия неравномерного распределения доходов и возможностей в условиях активизации глобальной торговли, движения капитала и технологического прогресса. Эмпирическая часть исследования основана на статистических данных Всемирного банка, Международного валютного фонда и ООН с использованием показателей коэффициента Джини и уровня бедности. Результаты анализа показывают, что, несмотря на стимулирование экономического роста, выгоды глобализации распределяются неравномерно между социальными группами и регионами. В статье обоснована необходимость реализации инклюзивной экономической политики, реформ в сфере образования и рынка труда, а также усиления перераспределительных механизмов государства.

Ключевые слова: глобализация, экономическое неравенство, распределение доходов, инклюзивный рост, коэффициент Джини, социальная политика.

KIRISH

XXI asrda globalizatsiya jarayonlari jahon iqtisodiyotining barcha jabhalariga chuqur kirib borib, mamlakatlar o'rtasidagi iqtisodiy, savdo, moliyaviy va axborot aloqalarining jadallashuviga olib keldi. Kapital, tovarlar, xizmatlar, texnologiyalar va mehnat resurslarining erkin harakati iqtisodiy o'sish uchun yangi imkoniyatlar yaratgan bo'lsa-da, ushbu jarayonning ijtimoiy-iqtisodiy natijalari barcha mamlakatlar va aholi qatlamlari uchun bir xil darajada ijobiy bo'layotgani yo'q. Ayniqsa, globalizatsiya sharoitida daromadlar va imkoniyatlar tengsizligining kuchayishi dolzarb muammolardan biriga aylandi.

Global iqtisodiy integratsiya rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlar o'rtasidagi farqlarni ayrim hollarda qisqartirgan bo'lsa-da, ko'plab davlatlar ichida hududlar, ijtimoiy qatlamlar va mehnat bozoridagi ishtirokchilar

o'rtasidagi tafovutlarning chuqurlashuviga sabab bo'lmoqda. Transmilliy korporatsiyalarning ustun mavqei, yuqori malakali mehnatga bo'lgan talabning ortishi, raqamli texnologiyalarning tez sur'atlarda joriy etilishi hamda moliyaviy bozorlarning globallasuvi past malakali ishchi kuchi va ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarning iqtisodiy imkoniyatlarini cheklab qo'yimoqda.

Shu bilan birga, globalizatsiya jarayonlari ta'lim, sog'liqni saqlash va zamonaviy texnologiyalarga kirish imkoniyatlaridagi tengsizlikni yanada kuchaytirib, uzoq muddatli ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlikka salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Daromadlar tafovutining oshishi kambag'allik darajasining saqlanib qolishiga, o'rta sinf ulushining qisqarishiga hamda ijtimoiy keskinlikning kuchayishiga olib kelishi mumkin.

Shu bois, globalizatsiya sharoitida tengsizlikning kuchayish sabablarini chuqur tahlil qilish, uning iqtisodiy va ijtimoiy oqibatlarini aniqlash hamda ushbu salbiy holatlarni yumshatishga qaratilgan samarali davlat siyosati mexanizmlarini ishlab chiqish bugungi kunda muhim ilmiy va amaliy ahamiyat kasb etadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Globalizatsiya va iqtisodiy tengsizlik o'rtasidagi bog'liqlik masalasi xorijiy va mahalliy iqtisodiy adabiyotlarda keng yoritilgan. Klassik va zamonaviy tadqiqotlarda globalizatsiyaning daromadlar taqsimotiga ta'siri turlicha baholanadi. Ayrim olimlar global iqtisodiy integratsiya iqtisodiy o'sishni jadallashtirish orqali kambag'allikni qisqartiradi, deb hisoblasalar, boshqalar ushbu jarayon tengsizlikning kuchayishiga olib kelayotganini ta'kidlaydilar.

J. Stiglitz o'z tadqiqotlarida globalizatsiya natijalarining adolatsiz taqsimlanishini tanqid qilib, institutsional zaifliklar va noto'g'ri siyosiy qarorlar tengsizlikning oshishiga sabab bo'layotganini asoslaydi. Unga ko'ra, bozor mexanizmlarining haddan tashqari erkinlashtirilishi ijtimoiy himoya tizimlarining zaiflashuviga olib keladi. T. Piketti esa kapitalning daromadliligi mehnat daromadlariga nisbatan tezroq o'sishi natijasida boyliklarning jamlanishi kuchayayotganini empirik ma'lumotlar asosida isbotlaydi va bu jarayon global miqyosda ijtimoiy tabaqalanishni chuqurlashtirayotganini ko'rsatadi.

Xalqaro tashkilotlar, jumladan Jahon banki va Xalqaro valyuta jamg'armasi hisobotlarida global savdo, texnologik taraqqiyot va moliyaviy integratsiyaning mehnat bozori hamda daromadlar taqsimotiga ta'siri keng tahlil qilingan. Ushbu manbalarda globalizatsiyaning umumiy iqtisodiy samaradorligi tan olingan holda, uning ijtimoiy tengsizlikni kuchaytiruvchi salbiy oqibatlari ham qayd etiladi. Ayniqsa, rivojlanayotgan mamlakatlarda past malakali ishchi kuchining raqobatbardoshligi pasayib borayotgani alohida ta'kidlanadi.

Mahalliy olimlarning tadqiqotlarida ham globalizatsiya sharoitida hududlararo va ijtimoiy tengsizlik masalalari muhim o'rin egallaydi. Ularning ishlari asosan iqtisodiy o'sish va ijtimoiy adolat o'rtasidagi muvozanatni ta'minlash, davlatning qayta taqsimlovchi siyosati hamda ijtimoiy himoya mexanizmlarining rolini kuchaytirish zarurligini asoslashga qaratilgan. Shu bilan birga, mavjud adabiyotlarda globalizatsiya sharoitida tengsizlikning sabab va oqibatlarini kompleks tarzda, milliy va global darajadagi omillarni uyg'un holda tahlil qilish masalasi yetarlicha chuqur o'rganilmagan.

Mazkur tezis aynan shu bo'shliqni to'ldirishga, globalizatsiya jarayonlarining tengsizlikka ta'sirini tizimli yondashuv asosida tahlil qilishga qaratilgan bo'lib, ilmiy adabiyotlarda mavjud xulosalarni umumlashtirish va ularni amaliy tavsiyalar bilan boyitishni maqsad qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda globalizatsiya sharoitida iqtisodiy tengsizlikning kuchayishiga ta'sir etuvchi omillarni aniqlash va ularning ijtimoiy-iqtisodiy oqibatlarini baholash maqsadida kompleks va tizimli yondashuv qo'llanildi. Tadqiqot metodologiyasi nazariy va empirik tahlil usullarining uyg'unligiga asoslandi.

Tadqiqotning nazariy asosini globalizatsiya, iqtisodiy o'sish va daromadlar tengsizligi masalalariga bag'ishlangan klassik hamda zamonaviy iqtisodiy nazariyalar tashkil etadi. Jumladan, institutsional iqtisodiyot, neoklassik va inklyuziv o'sish konsepsiyalarining asosiy qoidalari tahlil jarayonida qo'llanildi. Ushbu yondashuvlar globalizatsiya jarayonlarining ijtimoiy adolat va daromadlar taqsimotiga ta'sirini ilmiy jihatdan asoslash imkonini berdi.¹

Empirik tahlil doirasida Jahon banki, Xalqaro valyuta jamg'armasi, BMT hamda boshqa xalqaro tashkilotlarning ochiq statistik ma'lumotlaridan foydalanildi. Daromadlar tengsizligini baholashda Gini koeffitsienti, aholining daromadlar bo'yicha taqsimoti va kambag'allik darajasi kabi ko'rsatkichlar asos qilib olindi. Globalizatsiya darajasini ifodalashda tashqi savdo hajmi, xorijiy investitsiyalar oqimi va texnologik rivojlanish indikatorlari qo'llanildi.

Tadqiqot jarayonida statistik taqqoslash, dinamik tahlil va mantiqiy umumlashtirish usullaridan foydalanildi. Turli mamlakatlar va hududlar kesimida olingan ma'lumotlar asosida globalizatsiya va tengsizlik o'rtasidagi

1 <https://wwnorton.com/books/Globalization-and-Its-Discontents/>

o'zaro bog'liqlik aniqlanib, sabab–oqibat munosabatlari tahlil qilindi. Shuningdek, ilmiy adabiyotlar tahlili orqali mavjud konseptual yondashuvlar umumlashtirildi va ularning amaliy ahamiyati baholandi.

Ushbu metodologik yondashuv globalizatsiya sharoitida tengsizlik muammosini har tomonlama o'rganish, uning iqtisodiy va ijtimoiy oqibatlarini asosli xulosalar bilan yoritish hamda ilmiy jihatdan ishonchli natijalarga erishishni ta'minlaydi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'tkazilgan nazariy va empirik tahlillar shuni ko'rsatadiki, globalizatsiya jarayonlari jahon iqtisodiyotida ishlab chiqarish samaradorligi va umumiy iqtisodiy o'sish sur'atlarini oshirgan bo'lsa-da, ushbu o'sish natijalarining ijtimoiy guruhlar va hududlar o'rtasida taqsimlanishi notekis xarakter kasb etmoqda. Tadqiqot natijalariga ko'ra, global iqtisodiy integratsiya sharoitida yuqori daromadli qatlamlar va rivojlangan hududlar global bozor imkoniyatlaridan faolroq foydalanayotgan bo'lsa, past daromadli qatlamlar va iqtisodiy jihatdan zaif hududlar ushbu jarayondan cheklangan darajada manfaat ko'rmoqda.

Statistik tahlillar shuni tasdiqlaydiki, ko'plab mamlakatlarda global savdo va xorijiy investitsiyalar hajmining oshishi bilan bir vaqtda daromadlar tengsizligini ifodalovchi ko'rsatkichlar, jumladan, Gini koeffitsienti va eng yuqori daromad guruhlarining umumiy daromaddagi ulushi ham ortib bormoqda. Bu holat globalizatsiya natijalarining asosan kapital egalari, yuqori malakali mutaxassislar hamda texnologik ustunlikka ega bo'lgan iqtisodiy subyektlar foydasiga xizmat qilayotganini ko'rsatadi.

Tahlil natijalari shuningdek, texnologik globalizatsiya tengsizlikning kuchayishida muhim omil ekanini ko'rsatdi. Raqamli texnologiyalar va avtomatlashtirish jarayonlarining jadal rivojlanishi yuqori malakali mehnatga bo'lgan talabni oshirib, past malakali ishchi kuchining raqobatbardoshligini pasaytirmoqda. Natijada mehnat bozorida daromadlar tafovuti kengayib, ijtimoiy tabaqalanish chuqurlashmoqda. Bu holat, ayniqsa, ta'lim va kasbiy tayyorgarlik tizimi yetarli darajada rivojlanmagan mamlakatlarda yanada yaqqol namoyon bo'lmoqda.

Hududiy kesimdagi tahlillar globalizatsiya ichki hududlararo tengsizlikni ham kuchaytirayotganini ko'rsatdi. Global bozorlar bilan bevosita integratsiyalashgan yirik shaharlar va sanoat markazlari yuqori iqtisodiy faollik va daromadlar bilan ajralib tursa, chekka hududlarda iqtisodiy imkoniyatlar cheklangan holda qolmoqda. Bu esa ichki migratsiya jarayonlarining kuchayishiga, infratuzilma va ijtimoiy xizmatlar sifatidagi tafovutlarning ortishiga olib kelmoqda.²

Ijtimoiy-iqtisodiy oqibatlar tahlili shuni ko'rsatadiki, tengsizlikning kuchayishi uzoq muddatli iqtisodiy barqarorlikka salbiy ta'sir ko'rsatadi. Daromadlar tafovutining oshishi iste'mol talabining cheklanishiga, ijtimoiy ishonchning pasayishiga hamda jamiyatda ijtimoiy keskinlikning kuchayishiga olib kelishi mumkin. Bundan tashqari, tengsizlikning yuqori darajasi inson kapitaliga investitsiyalarni cheklab, inklyuziv iqtisodiy o'sish imkoniyatlarini susaytiradi.

Umuman olganda, tadqiqot natijalari globalizatsiya va tengsizlik o'rtasida murakkab hamda ko'p qirrali bog'liqlik mavjudligini ko'rsatdi. Globalizatsiya o'z-o'zidan tengsizlikni kamaytiruvchi omil emas, balki uning ta'siri davlatning iqtisodiy siyosati, institutsional muhit va qayta taqsimlovchi mexanizmlarning samaradorligiga bevosita bog'liq ekanligi aniqlandi. Shu bois, globalizatsiya sharoitida tengsizlikni kamaytirish uchun faol ijtimoiy siyosat, ta'lim va mehnat bozori islohotlari hamda inklyuziv rivojlanishga yo'naltirilgan strategiyalar muhim ahamiyat kasb etadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'tkazilgan tadqiqot natijalari globalizatsiya jarayonlari jahon iqtisodiyoti rivojlanishiga sezilarli turtki berayotgan bo'lsa-da, uning ijtimoiy-iqtisodiy samaralari teng taqsimlanmayotganini ko'rsatdi. Global savdo, kapital va texnologiyalar harakatining jadallashuvi yuqori daromadli qatlamlar hamda rivojlangan hududlar uchun keng imkoniyatlar yaratgan bo'lsa, past daromadli ijtimoiy guruhlar va iqtisodiy jihatdan zaif hududlar uchun tengsizlikning chuqurlashishiga olib kelmoqda.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, texnologik taraqqiyot, mehnat bozorida strukturaviy o'zgarishlar, moliyaviy resurslarning markazlashuvi va institutsional nomukammalliklar globalizatsiya sharoitida tengsizlikning kuchayishiga sabab bo'layotgan asosiy omillar hisoblanadi. Ushbu jarayonlar nafaqat daromadlar tafovutining oshishiga, balki ta'lim, sog'liqni saqlash va zamonaviy texnologiyalarga kirish imkoniyatlaridagi nomutanosiblikning kuchayishiga ham olib kelmoqda.

Shuningdek, tengsizlikning kuchayishi uzoq muddatli istiqbolda iqtisodiy o'sishning barqarorligiga salbiy ta'sir ko'rsatib, ijtimoiy keskinlik va beqarorlik xavfini oshiradi. Bu holat inklyuziv rivojlanish tamoyillarini amalga oshirish, davlatning qayta taqsimlovchi siyosatini kuchaytirish hamda ijtimoiy himoya tizimlarini takomillashtirish zarurligini ko'rsatadi.

² <https://www.norton.com/books/Globalization-and-Its-Discontents/>

Xulosa qilib aytganda, globalizatsiya sharoitida tengsizlikni kamaytirish faqat bozor mexanizmlariga tayanib qolmasdan, balki faol davlat siyosati, ta'lim va mehnat bozoriga teng kirish imkoniyatlarini kengaytirish hamda inson kapitaliga investitsiyalarni oshirish orqali amalga oshirilishi lozim. Faqat shu shartlar asosida globalizatsiyaning ijobiy natijalarini jamiyatning barcha qatlamlari uchun adolatli va barqaror tarzda taqsimlash mumkin bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Stiglitz, J. E. (2002). Globalization and Its Discontents. New York: W. W. Norton & Company.
2. Piketty, T. (2014). Capital in the Twenty-First Century. Cambridge, MA: Harvard University Press. <https://www.hup.harvard.edu/books/9780674430006>
3. World Bank (2022). World Development Report: Equity and Development. Washington, DC.
4. International Monetary Fund (IMF) (2021). Globalization: What's New? IMF Staff Papers. <https://www.imf.org/en/Publications>
5. OECD (2020). Inequality in the Global Economy. Paris: OECD Publishing.
6. UNDP (2023). Human Development Report. United Nations Development Programme.
7. Milanovic, B. (2016). Global Inequality: A New Approach for the Age of Globalization. Harvard University Press. <https://www.hup.harvard.edu/books/9780674737136>
8. Rodrik, D. (2011). The Globalization Paradox: Democracy and the Future of the World Economy. New York: W. W. Norton & Company.
9. Atkinson, A. B. (2015). Inequality: What Can Be Done? Harvard University Press.

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 10-maxsus son

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

ISBN 978-9910-8407-4-6

9 789910 840746